

Nivel de Conocimiento sobre Toxoplasmosis en Mujeres Embarazadas: Estudio Transversal en el Hospital Distrital de Limpio, Paraguay

Ninfa Magalí Servín González¹

¹Universidad Politécnica y Artística del Paraguay

Correo: servinmagali89@gmail.com

RESUMEN

La toxoplasmosis representa un riesgo significativo durante el embarazo debido a su potencial transmisión vertical y las complicaciones que puede generar en el feto. Este estudio tuvo como objetivo identificar el nivel de conocimiento sobre toxoplasmosis en mujeres embarazadas atendidas en el Hospital Distrital de Limpio, Paraguay, entre enero y mayo de 2024. Se realizó una investigación cuantitativa, descriptiva y transversal, aplicando un cuestionario estructurado con respuestas dicotómicas a 41 gestantes seleccionadas mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Los resultados revelaron que el 90.2% de las participantes afirmó conocer sobre la enfermedad, el 92.7% reconoció que puede afectar el embarazo y el 95.1% identificó al gato como portador del parásito. En cuanto a prácticas preventivas, el 92.7% reportó lavar adecuadamente los alimentos de consumo crudo y el 87.8% consume carnes bien cocidas. No obstante, el 63.4% indicó no haber recibido información suficiente sobre toxoplasmosis durante sus consultas prenatales en el hospital. Estos hallazgos sugieren que, si bien las gestantes poseen conocimientos básicos sobre la enfermedad y adoptan medidas preventivas adecuadas, existe una brecha en la educación sanitaria proporcionada durante el control prenatal que requiere atención por parte del sistema de salud.

Palabras clave: toxoplasmosis, embarazo, conocimiento, factores de riesgo, prevención, Paraguay

ABSTRACT

Toxoplasmosis poses a significant risk during pregnancy due to its potential for vertical transmission and the complications it can cause in the fetus. This study aimed to identify the level of knowledge about toxoplasmosis among pregnant women treated at Limpio District Hospital, Paraguay, between January and May 2024. A quantitative, descriptive, cross-sectional research was conducted, applying a structured questionnaire with dichotomous responses to 41 pregnant women selected through non-probabilistic convenience sampling. Results revealed that 90.2% of participants claimed to know about the disease, 92.7% recognized it can affect pregnancy, and 95.1% identified cats as carriers of the parasite. Regarding preventive practices, 92.7% reported properly washing raw foods and 87.8% consume well-cooked meats. However, 63.4% indicated not receiving sufficient information about toxoplasmosis during their prenatal consultations at the hospital. These findings suggest that while pregnant women possess basic knowledge about the disease and adopt adequate preventive measures, there is a gap in health education provided during prenatal care that requires attention from the healthcare system.

Keywords: toxoplasmosis, pregnancy, knowledge, risk factors, prevention, Paraguay

INTRODUCCIÓN

La toxoplasmosis es una infección parasitaria causada por el protozoo *Toxoplasma gondii*, un organismo intracelular obligado que afecta aproximadamente a un tercio de la población mundial (Martín-Hernández y García-Izquierdo, 2003). Aunque la mayoría de las infecciones en adultos inmunocompetentes cursan de forma asintomática o con manifestaciones leves similares a un cuadro gripal, la situación cambia drásticamente cuando la primoinfección ocurre durante el embarazo. En estos casos, el parásito puede atravesar la

barrera placentaria y causar toxoplasmosis congénita, condición asociada con graves complicaciones que incluyen malformaciones cerebrales, hidrocefalia, coriorretinitis, discapacidad neurológica e incluso muerte fetal (Mayo Clinic, 2018).

El ser humano puede adquirir la infección por tres vías principales: la ingestión de carne cruda o mal cocida que contenga quistes tisulares del parásito, el consumo de agua o alimentos contaminados con ooquistes eliminados en las heces de gatos infectados, y la transmisión vertical de madre a hijo durante la gestación (Cerdán, 2017). Esta última vía es la que genera mayor preocupación desde el punto de vista de salud pública, dado que la severidad del daño fetal está inversamente relacionada con la edad gestacional al momento de la infección: mientras más temprano ocurra el contagio, más graves serán las consecuencias para el feto en desarrollo (Rolón, 2017).

La probabilidad de transmisión vertical varía según el trimestre del embarazo. Durante el primer trimestre, el riesgo de transmisión al feto es del 25%, pero la gravedad de la enfermedad alcanza el 75%. En el segundo trimestre, la transmisión aumenta al 54% mientras la gravedad disminuye al 17%. En el tercer trimestre, la transmisión puede llegar al 65%, pero la gravedad se reduce prácticamente a cero (Rolón, 2017). Estas cifras evidencian la importancia crítica del momento en que se produce la primoinfección materna.

A nivel global, diversos estudios han documentado niveles variables de conocimiento sobre toxoplasmosis en mujeres embarazadas. Una investigación del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos encontró que solo el 30% de las gestantes sabía que la principal vía de infección es el consumo de carne mal cocida, y apenas el 7% estaba segura de haberse realizado pruebas para detectar anticuerpos contra el parásito (Chávez et al., 2022). Estos datos reflejan un problema global de desconocimiento que trasciende el nivel de desarrollo económico de los países.

En América Latina, la situación presenta características particulares. Estudios realizados en Colombia identificaron múltiples factores de riesgo asociados con la seropositividad para toxoplasmosis en gestantes, incluyendo el contacto con gatos, el consumo de carne poco cocida y la manipulación de tierra sin protección (López et al., 2005). En Paraguay, investigaciones recientes han evaluado la seroprevalencia y los factores de riesgo en diferentes poblaciones de mujeres en edad reproductiva (Romero et al., 2017; Zaya, 2023).

La Constitución Nacional del Paraguay establece en su artículo 68 que el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona, garantizando que nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades (Constitución de la República del Paraguay, 1992). En este marco legal, resulta fundamental que los servicios de salud brinden información adecuada a las gestantes sobre enfermedades prevenibles como la toxoplasmosis.

El rol de enfermería adquiere especial relevancia en este contexto. De acuerdo con la Ley N° 3206 del Ejercicio de la Enfermería, los profesionales de esta disciplina tienen la responsabilidad de promover la salud, prevenir enfermedades y brindar educación sanitaria a individuos, familias y comunidades (Ley N° 3206, 2007). Cada contacto con una mujer embarazada representa una oportunidad para transmitir información sobre medidas preventivas y detectar posibles factores de riesgo.

En el Hospital Distrital de Limpio, institución de referencia para la atención materno-infantil en su zona de influencia, se ha observado la necesidad de conocer qué nivel de información manejan las gestantes sobre la toxoplasmosis y sus factores de riesgo. Esta información resulta esencial para diseñar estrategias educativas efectivas y mejorar la calidad de la atención prenatal.

El presente estudio tuvo como objetivo identificar el nivel de conocimiento sobre toxoplasmosis en mujeres embarazadas atendidas en el Hospital Distrital de Limpio durante el

período de enero a mayo de 2024. Específicamente, se buscó determinar qué información manejan las gestantes sobre la enfermedad, evaluar su conocimiento sobre los riesgos para el feto, e identificar qué saben sobre las medidas preventivas y las complicaciones potenciales.

MARCO TEÓRICO

El parásito *Toxoplasma gondii*

El *Toxoplasma gondii* es un protozoo intracelular obligado perteneciente al phylum Apicomplexa, descubierto en 1908 por Nicolle y Manceaux en un roedor salvaje africano (*Ctenodactylus gondii*) (Pantoja y Pérez, 2001). Este parásito tiene la capacidad de infectar prácticamente a cualquier célula nucleada de animales de sangre caliente, incluyendo mamíferos y aves. Los felinos, particularmente los gatos domésticos, son los únicos hospedadores definitivos en los que el parásito puede completar su ciclo sexual de reproducción (Martín-Hernández y García-Izquierdo, 2003).

El ciclo de vida del *T. gondii* incluye tres formas infectivas: los taquizoítos, que representan la forma de multiplicación rápida durante la fase aguda de la infección; los bradizoítos, contenidos en quistes tisulares que caracterizan la fase crónica; y los esporozoítos, contenidos en los ooquistes que se eliminan en las heces de los gatos infectados. Los ooquistes son extremadamente resistentes a las condiciones ambientales y pueden permanecer viables en el suelo durante meses, constituyendo una fuente importante de contaminación (Cortés et al., 2011).

Vías de transmisión

La infección humana puede adquirirse por múltiples vías. La más común es la ingestión de carne cruda o insuficientemente cocida que contenga quistes tisulares, especialmente de cerdo, cordero y animales de caza. También puede ocurrir por consumo de agua o alimentos contaminados con ooquistes provenientes de heces de gatos infectados, o por contacto directo con tierra contaminada durante actividades de jardinería (Cerdán, 2017). La transmisión congénita ocurre cuando una mujer adquiere la primoinfección durante el embarazo y el parásito atraviesa la barrera placentaria para infectar al feto (Sosa et al., 2006).

Toxoplasmosis en el embarazo

La toxoplasmosis congénita constituye una de las infecciones perinatales incluidas en el acrónimo TORCH, que agrupa a las principales infecciones con potencial teratogénico. Cuando una mujer sin inmunidad previa se infecta durante la gestación, existe riesgo de transmisión al feto, siendo las consecuencias más severas cuando la infección ocurre durante el primer trimestre. Las manifestaciones clínicas de la toxoplasmosis congénita pueden incluir la tetrada clásica de Sabin: hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, coriorretinitis y retardo psicomotor (Rolón, 2017).

Un aspecto crítico es que muchos niños con toxoplasmosis congénita nacen aparentemente sanos pero pueden desarrollar secuelas tardías. Estudios de seguimiento han demostrado que hasta el 80% de los niños inicialmente asintomáticos pueden presentar convulsiones, el 59% daño visual y el 58% retraso en el desarrollo mental durante los primeros años de vida (Chávez et al., 2022). Esto subraya la importancia de la prevención primaria mediante la educación de las gestantes sobre los factores de riesgo modificables.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico de toxoplasmosis se basa en métodos serológicos que detectan anticuerpos específicos contra el parásito. La presencia de IgM sugiere infección reciente, mientras que la IgG indica infección pasada o crónica. La prueba de avidéz de IgG permite determinar el momento aproximado de la infección: una alta avidéz indica que los anticuerpos fueron producidos hace más de 12 a 16 semanas, siendo un buen marcador de infección crónica (Rolón, 2017). Durante el embarazo, se recomienda realizar tamizaje serológico en la primera consulta prenatal y, en mujeres seronegativas, repetir las pruebas periódicamente.

El tratamiento de la toxoplasmosis durante el embarazo depende de la confirmación de la infección fetal. La espiramicina se utiliza para reducir la transmisión vertical cuando hay seroconversión materna pero no se ha confirmado infección fetal. Cuando se confirma infección del feto mediante amniocentesis y PCR, se emplea la combinación de pirimetamina y sulfadiazina, junto con ácido fólico para prevenir efectos adversos hematológicos (Mayo Clinic, 2018).

Medidas preventivas

La prevención de la toxoplasmosis durante el embarazo se basa en medidas higiénico-dietéticas que toda gestante seronegativa debe conocer y aplicar. Estas incluyen: cocinar completamente las carnes hasta alcanzar una temperatura interna de al menos 67°C, lavar minuciosamente frutas y verduras antes de consumirlas, utilizar guantes al manipular tierra o arena, evitar la limpieza de cajas de arena de gatos o delegarla en otra persona, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, y evitar el consumo de leche no pasteurizada y sus derivados (Cerdán, 2017). La congelación de la carne a temperaturas de -20°C durante al menos 48 horas también inactiva los quistes tisulares del parásito.

METODOLOGÍA

Tipo de estudio

Se realizó una investigación con enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y diseño no experimental de corte transversal. El enfoque cuantitativo permitió medir numéricamente las variables de estudio mediante un cuestionario estructurado. El alcance descriptivo buscó caracterizar el nivel de conocimiento de las participantes sin manipular variables ni establecer relaciones causales. El diseño transversal implicó recolectar los datos en un único momento durante el período de enero a mayo de 2024 (Hernández Sampieri et al., 2014).

Participantes

La población estuvo conformada por aproximadamente 500 mujeres embarazadas que asistieron al Hospital Distrital de Limpio durante el período de estudio. Se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia, obteniendo una muestra final de 41 participantes que cumplieron los criterios de inclusión y aceptaron participar voluntariamente. Los criterios de inclusión fueron: mujeres embarazadas mayores de 18 años que asistieron al hospital durante el período establecido y que aceptaron completar el cuestionario. Se excluyó a quienes no desearon participar o proporcionaron información incompleta.

Instrumento

Se aplicó un cuestionario estructurado con preguntas de respuestas dicotómicas (sí/no), diseñado para evaluar el conocimiento sobre toxoplasmosis en tres dimensiones: conocimiento básico (información general sobre la enfermedad, sus consecuencias y vías de transmisión), conocimiento medio (prácticas relacionadas con factores de riesgo como consumo de alimentos, búsqueda de información) y conocimiento avanzado (información sobre diagnóstico, complicaciones y experiencia con infecciones durante el embarazo). El

cuestionario fue elaborado en formato digital utilizando Google Forms y distribuido a través de la plataforma WhatsApp.

Procedimiento y análisis de datos

Previo a la recolección de datos, se obtuvo autorización de las autoridades del Hospital Distrital de Limpio. Las participantes completaron el cuestionario de manera anónima y voluntaria. Los datos fueron procesados mediante estadística descriptiva, calculando frecuencias absolutas y porcentajes para cada variable. El análisis se realizó utilizando Microsoft Excel y los resultados se presentan en tablas de distribución de frecuencias.

Consideraciones éticas

El estudio respetó los principios éticos de investigación en seres humanos. Se garantizó la confidencialidad y el anonimato de las participantes mediante la codificación de las respuestas sin registro de datos identificatorios. La participación fue voluntaria y las mujeres podían abandonar el estudio en cualquier momento sin consecuencias para su atención médica.

RESULTADOS

La muestra final quedó conformada por 41 mujeres embarazadas que completaron el cuestionario. A continuación se presentan los hallazgos organizados según las dimensiones evaluadas.

Características de las participantes

Tabla 1

Nivel educativo	n	Porcentaje
Educación superior	24	58.5%
Educación secundaria	15	36.6%
Educación primaria	2	4.9%
Total	41	100.0%

Nota. n = 41 participantes.

La mayoría de las participantes contaba con educación de nivel superior (58.5%), seguida por aquellas con educación secundaria (36.6%). Solo el 4.9% tenía únicamente educación primaria. Este perfil educativo relativamente alto podría influir en los niveles de conocimiento observados sobre la toxoplasmosis.

Conocimiento básico sobre toxoplasmosis

Tabla 2

Aspecto evaluado	Respuestas afirmativas	Porcentaje
Conoce sobre la toxoplasmosis	37	90.2%
Sabe que puede afectar el embarazo	38	92.7%
Identifica al gato como portador	39	95.1%

Nota. n = 41 participantes.

Los resultados muestran un nivel elevado de conocimiento básico sobre la enfermedad. Nueve de cada diez mujeres afirmaron saber algo sobre la toxoplasmosis, proporción similar a

quienes reconocieron que la infección puede tener consecuencias durante el embarazo. El dato más destacado es que el 95.1% identificó correctamente al gato como animal portador del parásito, lo cual refleja que esta información se ha difundido ampliamente en la población.

Prácticas preventivas y factores de riesgo

Tabla 3

Práctica o conducta	Respuestas afirmativas	Porcentaje
Lava adecuadamente alimentos crudos	38	92.7%
Consume carnes bien cocidas	36	87.8%
No consume alimentos de la calle	24	58.5%
Solicitó información sobre toxoplasmosis	22	53.7%

Nota. n = 41 participantes.

Las prácticas preventivas reportadas fueron favorables en su mayoría. El 92.7% de las gestantes afirmó lavar correctamente las frutas y verduras antes de consumirlas, y el 87.8% indicó que prefiere las carnes bien cocidas. Respecto al consumo de alimentos callejeros, un factor de riesgo relevante por la incertidumbre sobre las condiciones de preparación, el 58.5% reportó evitarlos. Poco más de la mitad de las participantes (53.7%) había solicitado activamente información sobre toxoplasmosis durante algún embarazo.

Acceso a información y atención sanitaria

Tabla 4

Aspecto evaluado	Respuestas afirmativas	Porcentaje
Recibió información suficiente en consultas prenatales	15	36.6%
Le solicitaron análisis para detectar toxoplasmosis	35	85.4%
Conoce las complicaciones de la enfermedad	31	75.6%

Nota. n = 41 participantes.

El hallazgo más llamativo de este estudio emerge en esta sección: el 63.4% de las participantes indicó que no logró obtener información suficiente sobre toxoplasmosis durante sus consultas prenatales en el hospital. Este dato contrasta con el hecho de que al 85.4% sí le solicitaron análisis específicos para detectar la enfermedad, lo que sugiere que el protocolo diagnóstico se cumple pero la educación sanitaria acompañante resulta insuficiente. Por otra parte, tres de cada cuatro mujeres (75.6%) afirmaron conocer las complicaciones que la toxoplasmosis puede producir durante el embarazo.

Experiencia con infecciones y tenencia de gatos

Tabla 5

Aspecto evaluado	Respuestas	Porcentaje
Presentó infecciones durante el embarazo	8	19.5%
No presentó infecciones	33	80.5%
Mantiene limpio el arenero del gato (n=30)	15	50.0%
Recoge regularmente las heces del gato (n=30)	24	80.0%

Nota. n = 41 participantes. Las preguntas sobre tenencia de gatos se aplicaron a quienes tenían mascotas felinas (n = 30).

El 80.5% de las participantes reportó no haber sido diagnosticada con infecciones relevantes (urinarias, vaginosis o toxoplasmosis) durante sus embarazos. Entre las mujeres que tenían gatos, la mitad afirmó que su mascota defeca en arenero y mantiene este espacio limpio, mientras que el 80% indicó que recoge regularmente las heces del animal. Estos datos sugieren que la mayoría de las propietarias de gatos implementa medidas básicas de higiene, aunque persiste un 20% que no lo hace de manera regular.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio revelan un panorama dual respecto al conocimiento sobre toxoplasmosis en gestantes del Hospital Distrital de Limpio. Por un lado, se observa un nivel satisfactorio de conocimientos básicos y prácticas preventivas; por otro, emerge una brecha significativa en la educación sanitaria proporcionada durante el control prenatal.

El hallazgo de que el 90.2% de las participantes afirme conocer sobre la toxoplasmosis supera considerablemente lo reportado en otros contextos. Cedeño (2023) encontró en Ecuador

que el 92% de las gestantes desconocía sobre la enfermedad, mientras que investigaciones del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos también documentaron niveles más bajos de conocimiento. Esta diferencia podría explicarse por el perfil educativo relativamente alto de la muestra estudiada, donde el 58.5% contaba con educación superior.

El reconocimiento casi universal del gato como portador del parásito (95.1%) merece un análisis particular. Si bien esta información es correcta, existe el riesgo de que se simplifique excesivamente el mensaje preventivo, llevando a algunas personas a creer que evitar el contacto con gatos es suficiente para prevenir la infección. En realidad, el consumo de carne mal cocida representa una vía de transmisión igualmente importante que no siempre recibe la misma atención en las campañas de prevención.

Las prácticas preventivas reportadas fueron mayoritariamente adecuadas. El 92.7% afirmó lavar correctamente los alimentos crudos y el 87.8% consume carnes bien cocidas, cifras que contrastan favorablemente con lo encontrado por Gavilán et al. (2023) en mujeres de Luque, Paraguay, donde también se observaron prácticas preventivas aceptables. No obstante, el 41.5% de las participantes consume regularmente alimentos callejeros, lo cual representa un factor de riesgo que merece atención educativa específica.

El dato más preocupante del estudio es que el 63.4% de las gestantes consideró no haber recibido información suficiente sobre toxoplasmosis durante sus consultas prenatales. Este hallazgo coincide con lo reportado por Martínez y Palomeque (2015), quienes encontraron que el 95.1% de las pacientes no recibió información alguna sobre la enfermedad por parte del médico que realizaba los controles. La paradoja es evidente: mientras al 85.4% se le solicitaron análisis para detectar toxoplasmosis, la educación sanitaria que debería acompañar a estos procedimientos diagnósticos resulta insuficiente.

Esta brecha entre el cumplimiento de protocolos diagnósticos y la educación preventiva tiene implicaciones prácticas importantes. Una mujer que recibe el resultado de su serología

sin comprender qué significa ni qué medidas debe adoptar según su condición inmunitaria pierde una oportunidad valiosa de prevención. Si es seronegativa, necesita saber que debe extremar precauciones para no infectarse; si es seropositiva, necesita entender que tiene inmunidad pero debe mantener hábitos saludables.

Respecto a la tenencia de gatos, el 80% de las propietarias reportó recoger regularmente las heces de su mascota, lo cual constituye una medida preventiva fundamental dado que los ooquistes necesitan entre 24 y 48 horas tras su eliminación para volverse infectivos. Sin embargo, el 50% indicó que su gato no defeca en arenero o que no mantiene limpio este espacio, lo cual podría representar un riesgo si el animal tiene acceso al exterior y puede infectarse cazando presas.

Limitaciones

Este estudio presenta limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados. El tamaño muestral de 41 participantes y el muestreo por conveniencia limitan la generalización de los hallazgos a otras poblaciones. El uso de un cuestionario autoadministrado con respuestas dicotómicas puede haber simplificado excesivamente la evaluación del conocimiento. Además, las respuestas autorreportadas sobre prácticas preventivas pueden estar afectadas por sesgo de deseabilidad social.

Implicaciones para la práctica

Los hallazgos sugieren que el conocimiento básico sobre toxoplasmosis está relativamente difundido entre las gestantes, pero la educación sanitaria durante el control prenatal requiere fortalecimiento. El personal de enfermería, en virtud de sus competencias establecidas en la Ley N° 3206, tiene un rol clave en cerrar esta brecha educativa. Cada consulta prenatal debería incluir no solo la solicitud de exámenes de laboratorio, sino también la

explicación de su significado y la orientación sobre medidas preventivas específicas según el resultado serológico de cada paciente.

CONCLUSIONES

Este estudio permitió identificar el nivel de conocimiento sobre toxoplasmosis en mujeres embarazadas del Hospital Distrital de Limpio, confirmando parcialmente la hipótesis de que las gestantes poseen un conocimiento avanzado sobre los factores de riesgo asociados a esta enfermedad.

La mayoría de las participantes demostró conocimientos básicos sólidos: nueve de cada diez saben sobre la enfermedad, reconocen que puede afectar el embarazo e identifican al gato como portador del parásito. Las prácticas preventivas reportadas también fueron favorables, con alta proporción de gestantes que lavan adecuadamente los alimentos y consumen carnes bien cocidas.

El hallazgo central de esta investigación es la brecha identificada entre el cumplimiento de protocolos diagnósticos y la educación sanitaria acompañante. Mientras la mayoría de las mujeres recibió solicitud de análisis para detectar toxoplasmosis, más de seis de cada diez consideró insuficiente la información proporcionada durante sus consultas prenatales. Esta desconexión representa una oportunidad perdida de prevención que el sistema de salud debe abordar.

El perfil educativo relativamente alto de la muestra podría haber influido en los niveles de conocimiento observados, por lo que estos resultados no deben generalizarse a poblaciones con menor acceso a educación formal. No obstante, el déficit en educación sanitaria durante el control prenatal parece ser un problema estructural que afecta incluso a mujeres con buen nivel educativo.

RECOMENDACIONES

A partir de los hallazgos de este estudio, se proponen las siguientes recomendaciones dirigidas a mejorar la prevención de la toxoplasmosis congénita.

En primer lugar, fortalecer la educación sanitaria durante el control prenatal, asegurando que cada solicitud de serología para toxoplasmosis vaya acompañada de información clara sobre el significado de los resultados y las medidas preventivas correspondientes. El personal de enfermería debería contar con material educativo estandarizado para facilitar esta tarea.

En segundo lugar, ampliar el contenido de la educación preventiva más allá del rol del gato como portador. Si bien esta información está bien difundida, es necesario enfatizar igualmente los riesgos asociados al consumo de carnes mal cocidas y alimentos callejeros, vías de transmisión que pueden estar siendo subestimadas.

En tercer lugar, implementar estrategias de seguimiento para gestantes seronegativas, quienes requieren mayor vigilancia y educación intensiva dado su riesgo de primoinfección durante el embarazo. Estas mujeres deberían recibir consejería específica y controles serológicos periódicos.

Finalmente, se recomienda realizar estudios con muestras más amplias y diversas que permitan confirmar estos hallazgos y evaluar la efectividad de intervenciones educativas estructuradas en la prevención de la toxoplasmosis congénita.

REFERENCIAS

- Cedeño, P. (2023). Toxoplasmosis en embarazadas en el centro de salud Puerto Bolívar: perspectiva de prevención. *Revista de Ciencias de la Salud*, 5(2), 45-58.
- Cerdán, S. (14 de agosto de 2017). Toxoplasmosis: causas, síntomas y prevención. *Cinfasalud*. <https://cinfasalud.cinfa.com/p/toxoplasmosis/>
- Chávez, M., Roa, S. y Terraza, J. (2022). Nivel de conocimiento sobre toxoplasmosis en mujeres gestantes que asisten a consulta prenatal. *Biociencias*, 17(2), 15-24.
<https://doi.org/10.56294/biociencias.2022.17.2.15>
- Constitución de la República del Paraguay*. (1992). Artículos 68-72: Del derecho a la salud.
<https://www.bacn.gov.py/>
- Cortés, J., Gómez, J., Silva, P., Arévalo, L. y Arévalo, I. (2011). Guía de atención integral para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo: sección toxoplasmosis en el embarazo. *Infectio*, 16(4), 230-246.
[https://doi.org/10.1016/S0123-9392\(12\)70027-8](https://doi.org/10.1016/S0123-9392(12)70027-8)
- Gavilán, T., Fernández, J. y Trujillo, Y. (2023). Percepción acerca de la toxoplasmosis en mujeres de 18 a 35 años de la ciudad de Luque. *Revista Científica UPAP*, 3(1), 43-48.
<https://doi.org/10.56294/rcupap.2023.122>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6a ed.). McGraw-Hill Education.
- Ley N° 3206 del Ejercicio de la Enfermería*. (2007). Congreso de la Nación Paraguaya.
<https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2510/ley-n-3206>
- López, C., Díaz, J. y Gómez, J. (2005). Factores de riesgo en mujeres embarazadas infectadas por *Toxoplasma gondii* en Armenia, Colombia. *Revista de Salud Pública*, 7(2), 180-190. <https://doi.org/10.1590/S0124-00642005000200006>

- Martín-Hernández, I. y García-Izquierdo, S. M. (2003). Toxoplasmosis en el hombre. *Bioquímica*, 28(3), 19-27. <https://www.redalyc.org/pdf/576/57611572004.pdf>
- Mayo Clinic. (3 de septiembre de 2018). *Toxoplasmosis: Síntomas y causas*. <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/toxoplasmosis/symptoms-causes/syc-20356249>
- Pantoja, A. y Pérez, L. (2001). Reseña histórica acerca de las investigaciones relacionadas con la toxoplasmosis. *Revista Cubana de Medicina Tropical*, 53(2), 111-117. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0375-07602001000200008
- Rolón, J. (2017). *Seroprevalencia de toxoplasmosis en embarazadas que acuden al servicio de ginecoobstetricia del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, 2016* [Tesis de especialización, Universidad Nacional de Caaguazú]. Repositorio Institucional FCMUNCA.
- Romero, D. A., González-Vatteone, C., Guillén, I., Meza, T., Rojas, A., Infanzón, B. y Acosta, M. E. (2017). Seroprevalencia y factores de riesgo asociados a la toxoplasmosis en mujeres en edad reproductiva que acudieron al Hospital Distrital de Lambaré, Paraguay. *Memorias del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud*, 15(3), 83-88. [https://doi.org/10.18004/mem.iics/1812-9528/2017.015\(03\)83-088](https://doi.org/10.18004/mem.iics/1812-9528/2017.015(03)83-088)
- Sosa, R., Sosa, J., Jordán, M. y González, G. (2006). Toxoplasmosis congénita: aspectos clínicos y epidemiológicos de la infección durante el embarazo. *Revista Médica Electrónica*, 28(4), 294-310. <https://revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view/294>
- Zaya, L. (2023). Prevalencia de baja avidéz de inmunoglobulina G anti *Toxoplasma gondii* y comportamiento de riesgo para toxoplasmosis en embarazadas. *Revista Nacional de Itauguá*, 15(2), 14-25. <https://doi.org/10.18004/rdn.2023.15.2.14>